

Crear un elemento en Wikidata

1 Accede a Wikidata

www.wikidata.org

2

Da clic en "Crear un elemento nuevo"

3
Llena los campos que aparecen en la pantalla.

español Aidee MV Discusión Preferencias Beta Lista de seguimiento Contribuciones Salir

Página especial

Crear un elemento nuevo

Asegúrate de que el artículo que deseas crear cumpla con nuestra política de notabilidad y que no exista todavía. Si deseas crear un elemento sobre una persona viva, ten en cuenta su privacidad. Deberías crear una etiqueta y una descripción para cada elemento nuevo. La etiqueta debe comenzar por mayúscula solo si es un sustantivo propio, y tu descripción no debería estar expresada como una frase. La primera letra de su etiqueta solo debe escribirse en mayúscula si es nombre propio (Q147276), y su descripción no debe expresarse como una oración.

Al pulsar en «Crear» aceptas los términos de uso y aceptas liberar irrevocablemente tu contribución bajo la Creative Commons CC0 License.

Crear un elemento nuevo

Idioma:

Etiqueta:

Descripción:

Alias, separados por '|':

Normativa de privacidad Acerca de Wikidata Exoneraciones Desarrolladores Declaración de cookies Versión para móviles Acceso a datos

4 Da clic en "Crear"

5

Da clic en "añadir declaración"*

Elemento Discusión Leer Ver historial Buscar en Wikidata

Gerardo Arana (Q55097276)

Escritor y artista mexicano

En más idiomas

Idioma	Etiqueta	Descripción	También conocido como
español	Gerardo Arana	Escritor y artista mexicano	
inglés	Ninguna etiqueta definida	Ninguna descripción definida	
Maaya T'aan	Ninguna etiqueta definida	Ninguna descripción definida	
Seri	Ninguna etiqueta definida	Ninguna descripción definida	

Declaraciones

Wikipedia (0 entradas)

Wikilibros (0 entradas)

Wikinoticias (0 entradas)

Wikiquote (0 entradas)

Wikisource (0 entradas)

Wikiversidad (0 entradas)

Wikiviajes (0 entradas)

Wikcionario (0 entradas)

Otros sitios (0 entradas)

* Las declaraciones son información sobre el elemento expresado en afirmaciones como propiedad-valor del tipo "Ubicación:Alemania". Para más información véase Wikidata:Glosario, disponible en <https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Glossary/es>

6 En el primer recuadro colocan las propiedades del elemento, escribe la propiedad y cuando aparezca el recuadro selecciónala

The screenshot shows the 'Declaraciones' interface. At the top, there is a search bar containing the text 'instar'. Below the search bar, a dropdown menu is open, displaying several property options:

- instancia de**
este elemento es un ejemplar del otro elemento
- subpropiedad de (instance of property)**
todos los recursos relacionados con esta propiedad también están relacionados con esa propiedad
- mantenido por (Instandhaltung)**
persona o organización que hace mantenimiento del sujeto
- autoridad ejecutiva (instance dirigente)**
que oficial (o similar) tiene el poder de decisión en los asuntos relacionados con el tema
- manifestación de (instansierung)**
realización de un concepto

To the right of the dropdown menu, there are several action buttons: '✓ publicar', '✗ cancelar ?', '+ añadir un calificativo', '+ añadir referencia', and '+ añadir declaración'. An orange arrow points to the search bar.

7 En la columna blanca se insertan los valores de las propiedades, escríbela y selecciónala.

The screenshot shows the 'Declaraciones' interface. The search bar contains the text 'ser hu'. Below the search bar, a dropdown menu is open, displaying several property options:

- ser humano**
individuo de la especie Homo Sapiens, especie animal perteneciente a la familia Hominidae, única superviviente del género Homo
- mujer (ser humano femenino)**
ser humano del sexo femenino
- varón (ser humano masculino)**
ser humano de sexo masculino
- personaje humano de ficción (ser humano de ficción)**
human being that only exists in fictional works
- ser humano que podría ser de ficción**
ser humano que puede ser real o puede estar basado en un humano real pero que algunos dicen que es de ficción
- humano anatómicamente moderno (ser humano anatómicamente moderno)**
miembro de la especie Homo sapiens con una apariencia consistente con los humanos modernos
- ser humano**

To the right of the dropdown menu, there are several action buttons: '✓ publicar', 'eliminar', and '✗ cancelar ?'. An orange arrow points to the search bar.

8 Una vez que hayas agregado la declaración da clic en "publicar"

Declaraciones

instancia de publicar cancelar ?

+ añadir un calificativo

▼ 0 referencias

+ añadir referencia

+ añadir valor

9
Continúa agregando declaraciones, puedes tomar como referencia un elemento similar existente

WIKIDATA

Gerardo Arana (Q55097276)

Escritor y artista mexicano

Idioma	Etiqueta	Descripción	También conocido como
español	Gerardo Arana	Escritor y artista mexicano	
inglés	Ninguna etiqueta definida	Ninguna descripción definida	
Maaya T'aan	Ninguna etiqueta definida	Ninguna descripción definida	
Seri	Ninguna etiqueta definida	Ninguna descripción definida	

Declaraciones

instancia de editar

▼ 0 referencias

+ añadir referencia

+ añadir valor

sexo o género editar

▼ 0 referencias

+ añadir referencia

+ añadir valor

país de nacionalidad editar

▼ 0 referencias

+ añadir referencia

+ añadir valor

fecha de nacimiento editar

▼ 0 referencias

+ añadir referencia

+ añadir valor

lugar de nacimiento editar

▼ 0 referencias

+ añadir referencia

+ añadir valor

fecha de fallecimiento editar

▼ 0 referencias

+ añadir referencia

+ añadir valor

+ añadir declaración

Wikipedia (0 entradas) editar

Wikilibros (0 entradas) editar

Wikinoticias (0 entradas) editar

Wikiquote (0 entradas) editar

Wikisource (0 entradas) editar

Wikiversidad (0 entradas) editar

Wikivisajes (0 entradas) editar

Wikcionario (0 entradas) editar

Otros sitios (0 entradas) editar

10 Para enlazar el elemento con Wikipedia da clic en "editar" en la casilla que dice Wikipedia

Elemento | Discusión | Leer | Ver historial | Buscar en Wikidata

Gerardo Arana (Q55097276)

Escritor y artista mexicano

✎ editar

Wikipedia (0 entradas) ✎ editar

Wikilibros (0 entradas) ✎ editar

Wikinoticias (0 entradas) ✎ editar

Wikiquote (0 entradas) ✎ editar

Idioma	Etiqueta	Descripción	También conocido como
español	Gerardo Arana	Escritor y artista mexicano	
inglés	Ninguna etiqueta definida	Ninguna descripción definida	
Maaya T'aan	Ninguna etiqueta definida	Ninguna descripción definida	
Seri	Ninguna etiqueta definida	Ninguna descripción definida	

11 Agrega el código del idioma del artículo que vas a enlazar

Wikipedia (1 entrada) ✓ publicar ✕ cancelar ?

Al pulsar en «publicar» aceptas los términos de uso y aceptas liberar irrevocablemente tu contribución bajo la Creative Commons CC0 License.

Acepto estos términos para mis futuras contribuciones. No volver a mostrar este mensaje otra vez.

es | página

12 Busca el título del artículo que vas a enlazar, cuando te aparezca en el listado selecciónalo

Wikipedia (1 entrada) ✓ publicar ✕ cancelar ?

Al pulsar en «publicar» aceptas los términos de uso y aceptas liberar irrevocablemente tu contribución bajo la Creative Commons CC0 License.

Acepto estos términos para mis futuras contribuciones. No volver a mostrar este mensaje otra vez.

es Gerardo Ara

wiki Gerardo Arana

Gerardo Arteaga

Gerardo Abad

Gerardo Arévalos

Gerardo Zaragoza

Gerardo Grasso

Gerardo Amarilla

Wikiversid Gerardo Arias

Gerardo Amaral

Gerardo Rabajda

editar

13 Para guardar los cambios da clic en "publicar"

Wikipedia (1 entrada) ✓ publicar ✕ cancelar ?

Al pulsar en «publicar» aceptas los términos de uso y aceptas liberar irrevocablemente tu contribución bajo la Creative Commons CC0 License.

Acepto estos términos para mis futuras contribuciones. No volver a mostrar este mensaje otra vez.

es Gerardo Arana

wiki

El elemento ya se ha creado y está enlazado a Wikipedia

WIKIDATA

español Aidee MV Discusión Preferencias Beta Lista

Elemento Discusión Leer Ver historial Buscar en Wikidata

Gerardo Arana (Q55097276)

Escritor y artista mexicano editar

En más idiomas Configurar

Idioma	Etiqueta	Descripción	También conocido como
español	Gerardo Arana	Escritor y artista mexicano	
inglés	Ninguna etiqueta definida	Ninguna descripción definida	
Maaya T'aan	Ninguna etiqueta definida	Ninguna descripción definida	
Seri	Ninguna etiqueta definida	Ninguna descripción definida	

Declaraciones

instancia de	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> ser humano editar </div> <p>0 referencias</p> <p style="text-align: right;">+ añadir referencia</p> <p style="text-align: right;">+ añadir valor</p>
sexo o género	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> masculino editar </div> <p>0 referencias</p> <p style="text-align: right;">+ añadir referencia</p> <p style="text-align: right;">+ añadir valor</p>
país de nacionalidad	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> México editar </div> <p>0 referencias</p> <p style="text-align: right;">+ añadir referencia</p> <p style="text-align: right;">+ añadir valor</p>
fecha de nacimiento	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> 1987 editar </div> <p>0 referencias</p> <p style="text-align: right;">+ añadir referencia</p> <p style="text-align: right;">+ añadir valor</p>
lugar de nacimiento	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> Santiago de Querétaro editar </div> <p>0 referencias</p> <p style="text-align: right;">+ añadir referencia</p> <p style="text-align: right;">+ añadir valor</p>
fecha de fallecimiento	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> 2012 editar </div> <p>0 referencias</p> <p style="text-align: right;">+ añadir referencia</p> <p style="text-align: right;">+ añadir valor</p>

+ añadir declaración

Wikipedia (1 entrada) editar

es Gerardo Arana

Wikilibros (0 entradas) editar

Wikinoticias (0 entradas) editar

Wikiquote (0 entradas) editar

Wikisource (0 entradas) editar

Wikiversidad (0 entradas) editar

Wikiviajes (0 entradas) editar

Wikcionario (0 entradas) editar

Otros sitios (0 entradas) editar

Herramientas

- Lo que enlaza aquí
- Cambios relacionados
- Páginas especiales
- Enlace permanente
- Información de la página
- URI de concepto
- Citar esta página